

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош муҳаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош муҳаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAŞHARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOIIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Xamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiya allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович,

Маъмун Университети НТМ

Спорт бўлими бошлиғи, Хива, Ўзбекистон

Рузметов Шерзод Арслон ўғли

Маъмун Университети НТМ

“Филология” факултети декан ўринбосари, Хива Ўзбекистон

E-mail.: saidnazarovulugbek340@gmail.com

ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028818>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада жисмоний маданиятнинг илмий, ижтимоий моҳияти ва уни методологик асосларини ифода этувчи косубстанционал воқелик эканлиги, уларни диалектик тарзда бир-бирини тўлдириб, уйғунлашиб бориши, жисмоний маданиятнинг универсал феномен сифатида шаклланиши, жамият, инсон ҳаётида тутган ўрни ретроспектив ва фалсафий антропологик нуқтаи назардан ўрганилиш ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: жисмоний маданият, маданият феномени, маданиятнинг ядроси, умумижтимоий макон, борлиқ, тарихий ривожланиш жараёни, моддий ва маънавий бойлик, фан, маориф, ҳуқуқ, сиёсат, маиший хизмат кўрсатиш даражаси.

Saidnazarov Ulugbek Akhmedzhanovich,

Head of the Sports Department of

Mamun University, Khiva, Uzbekistan

Ruzmetov Sherzod Arslon ugli,

Deputy Dean of the Faculty of Philology,

Mamun University, Khiva, Uzbekistan

E-mail.: saidnazarovulugbek340@gmail.com

SPORTS CULTURE AS A PRODUCT OF SPECIFIC HISTORICAL CONDITIONS

ABSTRACT

In this article, the fact that physical culture is a co-substantial reality that expresses its scientific and social essence and its methodological foundations, that they complement and harmonize each other dialectically, the formation of physical culture as a universal phenomenon, the role it has in society, human life, is studied from a retrospective and philosophical anthropological point of view. is considered.

Key words: physical culture, cultural phenomenon, core of culture, public space, existence, historical development process, material and spiritual wealth, science, education, law, politics, level of household service.

Саидназаров Улугбек Ахмеджанович,
Заведующий отделом спорта Университета Мамуна,
Хива, Узбекистан

Рузметов Шерзод Арслон угли
Заместитель декана факультета филологии
Университета Мамуна, Хива, Узбекистан
E-mail.: saidnazarovulugbek340@gmail.com

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРОДУКТ КОНКРЕТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается тот факт, что физическая культура является сосуществующей реальностью, выражающей ее научную и общественную сущность и ее методологические основы, что они диалектически дополняют и гармонизируют друг друга, становление физической культуры как универсального явления, роль, которую она играет. В обществе жизнь человека изучается с ретроспективной и философско-антропологической точки зрения.

Ключевые слова: физическая культура, культурный феномен, ядро культуры, общественное пространство, бытие, процесс исторического развития, материальные и духовные блага, наука, образование, право, политика, уровень бытового обслуживания.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Жаҳонда ахборотлашув ва фан ва технологияларнинг ривожланиши ҳамда пандемиянинг юзага келиши аҳолининг соғлиғи, жисмонан саломатлиги, соғлом ҳаёт кечириш даражаси заиф эканлигини кўрсатиб, спорт билан доимий шуғулланиш, соғлом турмуш тарзини кундалик ҳаётини қоидага айлантириш заруратини тақозо этмоқда. Ижтимоий ҳаётни модернизация қилишда жисмоний, маънавий ва интеллектуал кучлардан самарали фойдаланиш, фуқаролик бурчини бажаришга тайёр баркамол шахсни вояга етказишнинг бетақдор моделлари, уларнинг фалсафий антропологик хусусиятлари муҳим роль ўйнайди. Шу сабабли жисмоний маданиятнинг универсал феномен сифатида шаклланиши, жамият, инсон ҳаётида тутган ўрни ретроспектив ва фалсафий антропологик нуқтаи назардан очиқ бериш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Жаҳон илм-фанида, жисмоний маданиятни юксалтириш муаммолари билан шуғулланувчи илмий марказларда инсонни жисмоний чиниқтириш, саломатликни тиклаш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш асосида ҳар томонлама баркамол авлодни етказишга оид тадқиқотлар олиб борилмоқда. Соғлом турмуш тарзи бўйича ҳаётини кўникмаларни шакллантириш орқали ҳар бир фуқарода касалликка қарши кучли иммун тизими пайдо бўлишини таъминлаш ҳамда жисмоний тарбияни инсоннинг ҳар томонлама ривожланиши ва тарбияланиши, иш қобилиятини ошишининг муҳим омили сифатида асослаш долзарб бўлиб қолмоқда. Айниқса, жисмоний маданиятнинг генезисини, инсон организмнинг филогенетик ва физиологик ривожланиши босқичларига мувофиқ келишини, ижтимоий фаоллик билан диалектик алоқадорлигини тадқиқ этиш зарурати ортиб бормоқда.

Мамлакатимизнинг янги тараққиёт стратегиясида жамиятда жисмоний тарбия ва спортни янада оммалаштириш долзарб вазифалар сифатида белгиланиб, спортни жадал ривожлантириш, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш масалаларига оид ислохотлар изчил олиб борилмоқда. “Бу борада жамиятда соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, жисмоний тарбия ва спортни янада оммалаштириш муҳим ўрин тутди. Мазкур йўналишда аҳолининг кенг қатламларини спорт билан шуғулланишга ва соғлом турмуш тарзига жалб этамиз. Жисмонан соғлом авлодни тарбиялаш, спорт индустрияси ва инфратузилмасини ривожлантириш, олий спорт маҳорати соҳасида мамлакатимизнинг халқаро спорт майдонларида муносиб иштирокини таъминлашга қаратилган йирик

дастурларни амалга оширамиз” [1, Б. 217-218]. Бунда жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишга оид илмий ва эмпирик изланишлар олиб бориш, ёшларни ҳар томонлама кўллаб-қувватлаш, уларни соғлом турмуш тарзи маданиятига ундаш, бунинг учун қулай шарт-шароитлар яратишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Жисмоний маданият ҳақидаги илк тасаввур инсоннинг биологик мавжудот сифатида ўз тури, жони, ҳаёти учун кураши жараёнида пайдо бўлган, дейишимиз мумкин. Ёввойи табиат билан ёнма-ён яшаш, унинг ичидаги тасодифий хавф-хатарлардан сақланиш ибтидоий кишидан эҳтиёткорликни, чаққонлик ва қувватни талаб этган. Ибтидоий тўда овни ташкил этганида дадил ҳаракатлар қилган, ўлжани ушлаш ва ундан зарур нарсаларни тайёрлаганида нафақат топқирлигига, шу билан бирга, чаққонлиги ва кучига ҳам таянган, албатта. Бу табиий инстинктни жисмоний маданиятнинг илк кўринишлари, деб аташ мумкин. Кейинчалик, бу табиий инстинкт англаган ҳаракатлар тизимига айланди, ҳатто уларнинг илк мистик ва трансцендентал, диний тасаввурлар билан боғланиб келишини кузатамиз.

Жисмоний маданиятнинг илмий ва ижтимоий хусусиятларини англаш учун унга бевосита тааллуқли бўлган асосий тушунчалар, категорияларни ҳам билиш зарур. Мутахассислар жисмоний маданият ва тарбиянинг, илм соҳаси сифатида, ҳали янги, етарли ўрганилмаган, фанлар классификациясидаги ўрни тўла аниқланмаган соҳа бўлиб қолаётганини қайд этган ҳолда, бу тушунча ва категорияларни икки, яъни хатти-ҳаракатлар, фаолият жараёни ва хатти-ҳаракатлар, фаолият жараёнинининг натижаси билан боғлиқ тарздаги ижтимоий воқеликлар сифатида тадқиқ этадилар. Ушбу ёндашувдан келиб чиқиб, улар жисмоний маданиятнинг илмий ва ижтимоий талқинини биринчидан, инсоннинг фаол хатти-ҳаракатлари; иккинчидан, инсон фаолиятининг натижаси; учинчидан, кадриятлар билан боғлиқ предметлар ифодаси сифатида қарашни таклиф этадилар.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Жисмоний маданият феноменининг ушбу жиҳатлари борлиги ҳеч кимда шубҳа уйғотмайди, аммо улар кенг маънодаги фалсафий талқин учун етарли эмас. Жисмоний маданият инсонни ижтимоий ҳаётга, яшаш ва яратиш учун курашга, мавжуд борлиқ инсонга юклаётган вазифаларни тўла бажаришга, онгли инсон сифатида борлиқни ўзгартиришга шай мавжудот учун зарурлигини ҳам асослаши керак. Ушбу экзистенциал талқиннинг етишмаслиги жисмоний маданиятни эмпирик поғонада қараш билан чегаралайди. Аслида, инсоннинг ҳар қандай онгли ва рационал фаолияти, хатти-ҳаракатлари экзистенция сифатида қаралиши даркор. Ана шунда инсон ва ижтимоий борлиқ, шахс ва жамият, хатти-ҳаракат ва экзистенция ўртасидаги диалектик боғлиқлик етарли даражада англонади ва очиб берилади.

Жисмоний маданият феноменини ўрганувчи мутахассислар ичида урғуни маданият феноменига қаратувчилар ҳам топилади. Улар назарида жисмоний маданиятнинг ядросини маданият феномени ташкил этади. Масалан, педагогика фанлари доктори, профессор Л.А.Архипованинг келтиришича, жисмоний маданиятнинг илмий талқини, аввало, “маданият” категориясини англашдан бошланади. Шунинг учун у диққатини, аввало, “маданият” категорияси ва унинг функционал хусусиятларини англашга қаратади.

“Маданият инсон кашфиёти, у табиат томонидан яратилмаган бойликлардир. Маданият инсон фаолиятининг сифат даражасидир. Маданият моддий ва маънавий бойликни асраш, ўзлаштириш, ривожлантириш ва тарғиб этиш жараёнидир [2, С.24].

Ушбу маданиятшуносликда эътироф этилган таърифларга асосланиб, олим “жисмоний маданият инсон ва жамият маданиятнинг кўришидир, дейди. У фаолият тури, унинг натижаси эса бир томондан, ҳаётга жисмоний тайёрлашни шакллантириш, яъни ўзига хос жараён; иккинчи томондан эса, инсон фаолиятининг натижаси, кишиларни жисмоний етуклиги усуллари ва воситаларидир. Инсон жисмоний маданиятга нисбатан уч субъект тарзида келади: 1) инсон жисмоний маданиятни ўзлаштиради; 2) маънавий ва жисмоний тарзда ушбу маданиятни ифода этади; 3) янги маданий бойликлар яратади” [2, С.26].

Умуман, маданиятшунослик ва маданият фалсафасида бундай ёндашувлар етарлича очиб берилган, уларнинг функционал хусусиятлари, архитоникаси ва тизимлари ўрганилган [3, С.29].

Жисмоний маданият илмий таърифни умумий маданият феноменидан келтириб чиқариш мантиқан асосли, чунки фалсафий таъриф ва талқин воқеликни умумижтимоий нуқтаи назардан очиб беради, предметнинг умуммакондаги функцияларини ва ўрнини объектив баҳолашга имкон беради[4, С.4-5].

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Шу билан бирга, жисмоний маданиятни ички функционал хусусиятларини қайд этиш ҳам мавжуд. Айрим тадқиқотчилар жисмоний маданиятнинг умумижтимоий макон ва борлиқ билан боғлиқ жиҳатларини эмас, балки унинг ички функцияларини қайд этиш, тор ёндашиш билан чекланадилар. Бундай ёндашув объект (предмет)ни интенсив ўрганиш имконини беради, унинг ички тизимлари ва улар ўртасидаги алоқалар динамикасини аниқлаш учун муҳимдир. Аммо, бизнинг фикримизча, жисмоний маданият ўзининг ички, тор функциялари билан чегараланиб таърифланадиган феномен эмас, у бутун умумижтимоий борлиққа тааллуқли ҳодисадир. Бу эса, уни кенг, универсал ижтимоий-фалсафий воқелик сифатида талқин қилишга ундайди. Шундай ёндашув айрим тадқиқотчилар асарларида кузатилади. Масалан, педагогика фанлари номзоди, доцент А.Абдуллаев жисмоний маданиятга қуйидагича таъриф ва талқин беради: “Жисмоний маданият, – деб ёзади у, – умумбашарият маданиятининг бир қисми, унинг юксалиши жамият ривожланишининг ижтимоий, иқтисодий ўсиши даражаси билан узвий боғлиқ. Жисмоний маданият муайян тарихий шароит маҳсули. Ҳар бир ижтимоий-иқтисодий тузумда жамият аъзолари жисмининг маданияти ўз даври учун характерли бўлиб, жамият тараққиётининг муайян давридаги бутун бир халқ бойлиги, мулк тарзида шахснинг ҳар тарафлама баркамоллигини таъминловчи восита ёки унинг мажбурий шарти бўлиб қолаверади. Жисмоний маданият жамият аъзоларининг жисмоний камолотга эришиши мақсадга мувофиқ равишда амалга ошириш учун зарур воситалар, услублар ва шароитларни яратиш ва улардан рационал фойдаланиш бўйича эришилган ютуқларнинг мажмуидир” [5, Б.16].

Мазкур таъриф ва талқинда олдинги тадқиқотчилар асарларидаги фикрларга яқинлик сезилади, бироқ тадқиқотчи жисмоний маданиятнинг жамият, умумижтимоий борлиқ билан боғлиқ жиҳатларини очиб беришга интилади. Шу йўсинда у моддий бойликлар, маънавий қадриятлар, татбиқий жисмоний маданият, гигиена, соғломлаштириш хизматлари, жисмоний тарбия, жисмоний билим, жисмоний тайёргарлик ва уни баҳолаш, жисмоний қобилият кабилар билан боғлаб таҳлил қилади [5, Б.17-24].

Натижада жисмоний маданият бир қатор йўналишларни, ижтимоий педагогик усуллар ва шахсий гигиеник воқеликларни ўз ичига олувчи маҳсус тизим, умумижтимоий борлиққа оид моддий ва маданий бойликларга бевосита дахлдор, универсал феномен сифатида келади. Шу сабабли уни турлича талқин қилиш мумкин. Аксарият тадқиқотчилар жисмоний маданиятни барчага маълум, ортиқча изоҳ ва талқин талаб этмайдиган ҳодиса сифатида қарайди. Кўпгина ўқув ва илмий адабиётларда унинг этимологик маъносини, демак, таърифи ҳам тилга олинавермайди.

Жисмоний маданият ва таълимнинг кундалик ҳаёт, кундалик хатти-ҳаракатлар билан узвийлиги шундай таассурот уйғотади. Аммо жисмоний маданиятнинг бу аксиоматик, исбот талаб этмас белгиси, унинг этимологик маъносини ўрганиш шарт эмас, деган фикрга олиб келмаслиги керак. Бизнинг фикримизча, “жисмоний маданият” сўзининг ўзаги иккита: биринчиси – жисмоният, иккинчиси – маданият. “Жисмоният” сўзи кенг маънода инсоннинг физиологик хатти-ҳаракатларини англатади. Аммо бу физиологик хатти-ҳаракатлар турли-туман бўлиб, уларнинг аксарияти биологик эҳтиёжлар билан боғлиқдир. Инсон ейиш, ичиш ва бошқа эҳтиёжларини қондириш учун маълум бир ҳаракатлар содир этади, бу унинг жонли вужуд, тур сифатида сақланиши учун зарур. Шунинг учун инсоннинг барча хатти-ҳаракатлари ҳам жисмоний маданиятга киравермайди. Демак, жисмоний маданият маҳсус уюштирилган, рационал, анланган тарзда амалга ошириладиган, қолган хатти-ҳаракатлардан фарқ қиладиган физиологик машқлар тизимидир. У маҳсус фаолият тури, организмнинг у ёки бу қисмини қайта тиклаш, саломатликни мустаҳкамлаш, жисмоний имкониятларни ривожлантириш, психофизиологик эҳтиёжларни қондиришга қаратилган машқлардир.

Жисмониятнинг алоҳида ташкил этиладиган ва организмнинг психофизиологик ривожланишини назарда тутадиган, рационал йўлга қўйиладиган ва бунинг учун махсус иншоотлар, воситалар, усуллар кашф этилган, физиоетрик ва социоетрик меъёрлар билан ўлчанадиган хатти-ҳаракатлар тизими жисмоний маданиятдир. Бу хатти-ҳаракатлар тизимининг энг муҳим белгиси уни рационал, илмий синовлар, экспериментлар натижаларига мувофиқ ташкил этилишидир.

Жисмоний маданиятда профессионаллашувга бўлган истак ҳам мавжуд. Айниқса, киши ёшлигида жисмоний машқларга меҳр қўйганида спорт соҳасида ютуқларни қўлга киритишни истаб қолиши табиий ҳолдир. Бу истак учун зарур шарт шароит мавжуд бўлса, ёш куч, инсон профессионал спорт соҳасида ўзини синаб кўриши мумкин. Лекин профессионал спорт билан оммавий жисмоний тарбия ўртасида маълум бир фарқлар борлигини унутмаслик керак. Жамиятнинг жисмоний маданияти барчани профессионал спортчи қилишни назарда тутмайди, бу ижтимоий тараққиёт, жамият ҳаётига зид воқеликдир. Спортда профессионаллашув маълум бир кишиларга, гуруҳга ва маълум бир ёшда насиб қилади. Инсон организми, унинг филогенетик ривожланиши мудом бир поғонада, бақувват, бели ва мушаклари етилган тарзда сақланиб турмайди, организмга физиологик ва биологик қариш, кучдан қолиш, чаққонликни ва чидамлиликини йўқотиш хосдир. Жисмоний маданият мазкур омилни ҳисобга олади, ҳар бир кишининг жисмоний дифференциал хусусиятларидан келиб чиқиб, жисмоний машқлар комплексини ишлаб чиқади ва уларни кундалик ҳаётга жорий этади. Бу ўринда, у аввало шахснинг ўзида жисмоний машқларга бўлган қизиқишни уйғотиши билан эътиборлидир. Юқоридаги фикр мулоҳазалардан ва тадқиқотимиз мақсадидан келиб чиқиб биз жисмоний маданиятга қуйидагича таъриф беришимиз мумкин. Жисмоний маданият инсон саломатлигини ва креатив фаоллигини умумижтимоий талабларга мувофиқ таъминлашга қаратилган, организмнинг филогенетик ва физиологик ривожланиши учун зарур бўлган, рационал ташкил этилган жисмоний хатти-ҳаракатлардан иборат тизимдир. Мазкур тизим жамиятнинг моддий ва маънавий бойликларидан, тарихий маданий ва этнопедагогик тажрибалардан озиқланади. У кенг, ижтимоий-фалсафий маънода инсон организмнинг ўз функцияларини тўла бажаришига ёрдам берувчи тарбиявий, маърифий, рекреатив, норматив ва коммуникатив вазифаларни бажарувчи махсус хатти-ҳаракатлар, фаолият туридир. Шу маънода, у алоҳида феномен тарзида шаклланган.

Юқоридаги таъриф ва талқинларда жисмоний маданият ва тарбиянинг илмий хусусиятлари, методикаси ҳақида сўз юритилади, методиканинг ўзи фаолиятнинг рационал томонларига эътибор қаратади ва ўз тавсияларини рационаллаштирилган тарзда шакллантиради. “Жисмоний маданият”нинг иккинчи ўзаги “маданият” сўзидир. Унинг аксарият олимлар томонидан эътироф этиладиган 500 дан зиёд таърифлари, этимологик талқинлари мавжуд [6, Б.8].

Файласуф В.М.Розин айтганидек, “қанча йирик маданиятшунос бўлса, маданият ҳақида шунча назариялар ва тушунчалар мавжуд” [7, С.49].

Шундай бўлса-да, маданиятнинг қуйидаги умумилмий ва умумижтимоий хусусиятни ифода этувчи жиҳатлари борлигини қайд этиш зарур.

1. Маданият узок тарихий ривожланиш жараёнида яратилган моддий ва маънавий бойликлар йиғиндиси.

2. Маданият илм-фан, маориф, ҳуқуқ, сиёсат ва маиший хизмат кўрсатиш даражасини акс эттирувчи ижтимоий тараққиёт белгиси.

3. Маданият кишилар ва жамият риоя қиладиган шахсий, миллий, умуминсоний кадриятлар мажмуи.

4. Маданият кишининг инсоний фазилатлари ва ижодий хислатларининг ифодаси. Ушбу белгиларнинг негизида инсон – жамият – табиат тизими ўртасидаги муносабатлар ётади. Бу муносабатлар тизимида эса инсон фаолияти асосий кўрсаткич ҳисобланади” [8, Б.8-9]. Агар мазкур таъриф ва талқинларни жисмоний маданият феноменига татбиқ этсак, маданият жисмониятнинг сифат, кадрият, тараққиёт белгиси эканлиги аён бўлади. Демак, жисмоният ва маданият жисмоний маданиятнинг илмий, ижтимоий-фалсафий моҳиятини ифода этувчи

косубстанционал воқеликлардир. Ҳам жисмоният, ҳам маданият жисмоний маданиятнинг косубстанционал асосини ташкил этади, улар диалектик тарзда бир-бирини тўлдириб, уйғунлашиб келади. Ижтимоий воқеликларда мудом асос битта бўлавермайди, гоҳо у иккита асосдан, гоҳо эса учтадан иборат бўлиши ҳам мумкин.

ХУЛОСАЛАР.

Жисмоний маданият инсон организмнинг филогенетик ва физиологик ривожланишига, саломатлиги ва соғлом турмуш тарзи талабларига мувофиқ келадиган, рационал ташкил этиладиган жисмоний машқлар тизими сифатида жамият моддий ва маънавий бойликларининг ифодасидир. Ундаги энг муҳим жиҳат рационал ташкил этилганлик, ихтиёрийлик ва оммавийликдир. Барча хатти-ҳаракатлар ҳам жисмоний маданиятга тааллуқли эмас, жисмоний машқлар организмнинг тетик, чакқон ва бақувват ривожланиши учун йўналтирилган, шу мақсадда рационал ташкил этилган хатти-ҳаракатлар тизими ҳисобланади.

Жисмоний маданият тарихи кўрсатадики, у узоқ асрлар давомида инсон фаолиятининг, турмуш тарзининг гоҳ жисмоний меҳнат, гоҳо махсус машқлар тарзидаги атрибутлари бўлиб келган. Ижтимоий ҳаётда рўй берган дифференциация, меҳнат турларининг ранг-баранглашуви, ақлий ва жисмоний меҳнатнинг фарқланиши каби омиллар жисмоний маданиятни алоҳида воқелик, универсал феномен сифатида шаклланишига таъсир этган.

Жисмоний маданият шахс ва жамият муносабатларидан, бу муносабатларнинг шахс хатти-ҳаракатлари ва маънавий қизиқишларига таъсиридан келиб чиқади, демак, жисмоний маданият ҳақида фикр юритилганида ана шу муносабатлар эътиборга олинади.

Жисмоний маданият билан шуғулланишнинг ихтиёрийлиги узлуксизлик тамойилига баъзан қарши туради. Тажриба кўрсатадики, жисмоний маданият инсон ҳаётининг, филогенетик ва физиологик ривожланишининг барча босқичларида давом этганида ижобий натижалар беради, яъни шахс фаол хатти-ҳаракатлар билан яшайди, организмга салбий таъсир этувчи нарсалар (спиртли ичимликлар ичиш, тамаки чекиш, гиёҳвандлик, гиподинамия)дан узоқ юради, организмни тетик, бақувват ва чакқон бўлиши ҳақида қайғуради, мураккаб ижтимоий ҳаёт муаммоларини енгишга шай юради, адаптацияга мойил бўлади, ижтимоий бурчларини тўла бажаради. Аммо жисмоний машқлар билан шуғулланишни узлуксиз қилиш қатор психологик, ижтимоий-ташқилий, маърифий педагогик, услубий омиллар билан боғлиқ.

Янги Ўзбекистонда жисмоний маданиятни юксалтириш концепцияси ишлаб чиқилган. Ундаги вазифалар Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясига мувофиқ белгиланган. Шу муносабат билан кишиларнинг жисмоний маданиятини юксалтиришга қаратилган, саломатлигини мустаҳкамлашни, истаган спорт муассасаларида яқка тартибда ёки уюшиб жисмоний тарбия турлари билан шуғулланишни кафолатлайдиган ҳуқуқий ҳужжатлар ва Президентимизнинг 60 дан зиёд фармонлари, қарорлари ва давлат дастурлари қабул қилинган.

Аҳолининг саломатлигини таъминлаш, уни оммавий спортга жалб этиш мақсадида халқчил спорт тизимини яратиш учун энди жойлардаги муниципал бошқариш, маҳаллий ҳокимият масъул бўлади. Бу эса, ўз навбатида, муниципал бошқарувнинг жисмоний маданият аҳволи ва истикболи учун ҳам жавобгарлигини оширади.

Иқтибослар / References / Сноски

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: “O'zbekiston”, 2021. –Б. 217-218.
2. Архипова Л.А. Методика преподавания физической культуры в начальной школе. Учебное пособие. –Тюмень, ТГУ, 2013. –С. 24.
3. Крёбер А., Клакхон К. Культура: образ концепций и определений. –Москва: Мысль, 1964. –С. 29.
4. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. –Москва: Наука, 1996. –С. 38-41; Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры. –Санкт Петербург, Лань, 1997. –С. 4-5.
5. Абдуллаев А. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси. 1 жилд. –Т.: Ilmiy-texnika axborot press nashriyoti, 2018. –16 б.

6. Бобоев Ҳ., Хамроев Т., Алимасов В. Маданиятшунослик. –Т.: Янги аср авлоди, 2001. –8 б.
7. Розин В.М. Культурология. Учебник. –Москва: Просвещение, 1998. –С. 49
8. Бобоев Ҳ., Хамроев Т., Алимасов В. Маданиятшунослик. –Янги аср авлоди, 2001. –8-9 б.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HONEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000